

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

ANÁLISE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: Clube do Choro de Brasília, critérios qualitativos e aspectos de degradação

Pedro GIACOMINI¹, João PANTOJA², Iberê OLIVEIRA³

¹ Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, pedrortizgiacomini@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasil, joaocpantoja@gmail.com

³ Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, iberep@gmail.com

Resumo: A intensificação da urbanização e o aumento de edificações tornam essenciais procedimentos eficientes de conservação e manutenção. Estruturas comprometidas reduzem o desempenho, exigindo intervenções frequentes e elevando os investimentos operacionais. Este estudo aplica um método de certificação baseado em modelos de degradação e desempenho, utilizando inspeções padronizadas para identificar anomalias e níveis de deterioração em sistemas construtivos. O modelo, de fácil aplicação, correlaciona degradação com segurança, funcionalidade e aparência, evidenciando que práticas adequadas prolongam a vida útil das edificações. Ao final, é apresentado o modelo numérico para mensurar o desempenho frente à degradação, permitindo a gestão integrada da conservação ao longo do ciclo de vida do projeto. No caso analisado, os dois edifícios do Clube de Choro apresentam níveis distintos de deterioração, com desempenho certificado individualmente possibilitando a visualização de forma gráfica para comparação dos gestores. De baixo custo e aplicável em contextos com limitações tecnológicas, o método apoia decisões sustentáveis, considerando conservação, obsolescência, desempenho e depreciação.

Palavras Chave: Certificação de imóveis; desempenho, degradação; inspeção predial; Patrimônio arquitetônico.

The intensification of urbanization and the rise in construction demand efficient maintenance and preservation strategies. Compromised structures undermine performance, requiring frequent interventions and increasing operational expenditures. This study introduces a certification method based on degradation and performance models, utilizing standardized inspections to identify anomalies and deterioration levels in building systems. The user-friendly model correlates degradation with safety, functionality, and aesthetics, demonstrating that proper maintenance extends building lifespan. A numerical model is also presented to quantify performance relative to degradation, enabling integrated management of preservation throughout the project lifecycle. In the case study, two buildings within the Clube de Choro complex exhibit distinct deterioration levels, each with individually certified performance, allowing comparative visualization for facility managers. Cost-effective and suitable for contexts with technological constraints, the method supports sustainable decision-making by incorporating aspects of preservation, obsolescence, performance, and depreciation over time.

Keywords: Building Certification; Performance Assessment; Structural Degradation; Building Inspection; Architectural Heritage.

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

1. Introdução

O Clube do Choro de Brasília é um dos principais pontos turísticos da capital, está implementado no eixo monumental, próximo a Torre de TV, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e o Planetário.

É composto de dois edifícios independentes, estruturados com concreto armado convencional, apresentando cortinas de concreto no local de pilares, lajes e brise. a associação faz a diferenciação deles a partir da denominação interna de prédio “antigo” e prédio novo.

O prédio antigo é possui uma cobertura na área externa que lembra um guarda-chuva em uma área elevada, possui um subsolo onde se localiza o auditório pra apresentações, banheiro, depósito e bar de apoio. Enquanto o prédio novo possui uma infraestrutura maior, é composto de 3 pavimentos, sendo eles o subsolo, térreo e mezanino. O térreo e mezanino é composto de vários ambientes, sendo eles a sala de som, salas de aula, auditório, banheiros, sala de funcionários, depósito, sala administrativa, bar e cozinha. Já no subsolo estão áreas técnicas com caixas de inspeção de esgoto, reservatório de água, entrada de energia e esgotamento pluvial.

Figura 1 – Vista dos prédios Antigo e Novo – Fachadas Principais. Fonte: Autoral

Atualmente, diversos estudos estão focados em analisar o ciclo de vida das construções, relacionando-o ao desempenho e aos processos de degradação. Neste estudo, será utilizado o método GUTc para calcular os indicadores de degradação e fatores de desempenho, servindo como base para avaliação e certificação do empreendimento. A certificação é uma ferramenta importante no mercado imobiliário, pois permite a comparação de parâmetros entre diferentes

XXI

**International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair**

June 16th - 18th, 2025

construções, auxiliando na tomada de decisões(Oliveira, 2023). É fundamental priorizar a conservação dos edifícios por meio de inspeções que analisem seu estado de conservação e o tempo de utilização, em especial de edificações que tenham um legado histórico, cultural e social, de forma a manter o seu legado presente.

1.1. Contexto histórico

A história do clube do choro começa antes mesmo de sua fundação formal, com dois acontecimentos que conectam o choro com a construção da capital brasileira e que acabam por inspirar a criação do clube. O primeiro acontecimento ocorre em 1965, quando Juscelino Kubitschek convida o violonista Dilermando Reis para tocar durante a inauguração do catetinho. Já o segundo ocorre a partir de 1967, quando o chorista Jacob do Bandolim vem a Brasília para um tratamento médico. Jacob organiza saraus com músicos locais, formando o grupo “época de prata”, que ganha destaque até o Palácio da Alvorada, a convite do presidente Costa e Silva.

Em 9 de setembro de 1977, o Clube do Choro de Brasília foi fundado na casa da flautista francesa Odete Ernest Dias, um apartamento na 311 Sul. O guitarrista Avena de Castro, foi eleito o primeiro presidente do clube. Com apoio do governador Elmo Serejo, o grupo passou a se reunir no vestiário do Centro de Convenções, o prédio “antigo”, até a construção de sua sede.

O clube entrou em decadência em pouco tempo, devido a precariedade da infraestrutura do vestiário, repetidos furtos de equipamentos de som, rompimento do sistema de esgoto, além de ter se tornado um abrigo para os moradores de rua por conta do abandono e o clube estava ameaçado de despejo.

Em 1993, sob a presidência de Henrique Lima Santos Filho, o Clube interrompeu o processo de despejo, regularizou sua sede e iniciou sua revitalização com um projeto de Fernando Andrade, autorizado por Niemeyer. Artistas renomados, como Raphael Rabello e Armando Macedo, realizaram shows beneficentes no Teatro Nacional, com o intuito de financiar a revitalização do espaço.

A reforma do Clube do Choro de Brasília foi concluída em 1997, onde no mesmo ano foi criada a primeira instituição de ensino de choro do Brasil, a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, um centro voltado para a formação de crianças, jovens e adultos no choro, atualmente é uma renomada escola no mundo todo.

Em 2011, foi formado o Espaço Cultural do Choro, onde o Clube do Choro e a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello funcionam juntos no mesmo local. Poucos anos depois, em 2024 foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

1.2. Certificação

A construção civil é essencial para o desenvolvimento econômico, impulsionando a criação de infraestruturas, edificações, geração de empregos e redução do déficit habitacional. Para garantir que esses empreendimentos atendam a padrões de qualidade, segurança, desempenho e sustentabilidade, são estabelecidas normas e certificações. No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é a principal entidade responsável por essas normas. A

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

certificação, realizada por uma entidade privada e independente, avalia a conformidade dos produtos com as normas técnicas por meio de auditorias, coleta e ensaios de amostras.

As certificações de empreendimentos consistem em modelos multiparâmetros que avaliam a qualidade do projeto, dos materiais utilizados, do processo construtivo, do ambiente externo, do ambiente interno e das condições de uso e manutenção. A metodologia proposta é feita com base nessas certificações, tendo um foco na relação entre a causa e efeito entre a degradação, desempenho, obsolescência e depreciação. (Oliveira, 2023)

Com os dados obtidos durante as vistorias, foi utilizado o padrão de cores já estabelecidas em sistemas de certificação, como o selo PROCEL (1993). É dividido em cinco partes: A, B, C, D e E, assim como mostra a tabela 1.

Tabela 1- Certificação do empreendimento

Classificação	Desempenho	Exemplos
A	$X \geq 95\%$	Imóveis novos ou reformas completas atendem à ABNT NBR 15575, com vida útil superior a 95% dos parâmetros normativos e registros detalhados. Possuem danos mínimos ou invisíveis, mesmo em sistemas sensíveis, e eventuais reparos mantêm o padrão original sem comprometer aparência, funcionalidade ou segurança.
B	$80\% \leq X \leq 95\%$	Imóveis seminovos ou em excelente estado de conservação. Apresentam baixo ou nenhum dano visível, com sistemas e elementos construtivos mantendo boa aparência, funcionalidade e segurança. Reparos simples, com custo máximo de 2% do valor das benfeitorias (principalmente em pintura ou revestimentos), podem ser perceptíveis, mas não comprometem o padrão original, a aparência, a funcionalidade ou a segurança do empreendimento.
C	$60\% \leq X \leq 80\%$	Imóveis que precisam de intervenção especializada apresentam pequenos defeitos em sistemas de uso frequente, como esquadrias, hidrossanitários, pluviais, drenagem ou elétricos, podendo afetar sua funcionalidade. Há danos visíveis nos revestimentos e relatos de problemas nesses sistemas. O custo das reformas não passa de 20% do valor das benfeitorias. Os reparos, feitos por profissionais qualificados, alteram o padrão original, mas restauram a aparência, funcionalidade e segurança do imóvel.
D	$40\% \leq X \leq 60\%$	Imóveis que demandam intervenção severa por empresas especializadas apresentam falhas significativas em sistemas de maior uso, como pintura, revestimentos, cobertura, esquadrias, hidrossanitário, pluvial, drenagem e elétrico. Há problemas consolidados e manifestações patológicas em diversos elementos e sistemas construtivos. O custo das reformas não excede 50% do valor das benfeitorias. Os reparos, que devem ser realizados por profissionais especializados, podem incluir análise de reuso do empreendimento para outra finalidade.
E	$X \leq 40\%$	A edificação possui danos significativos e o investimento em reformas ultrapassam 50% do valor total das benfeitorias. É necessária análise aprofundada com objetivo de restauro, reabilitação, reuso ou mesmo reciclagem de materiais.

1.3. Degradação e desempenho

A adoção da norma de desempenho no setor da construção civil demandou a atualização de métodos de mão de obra e tecnologias aplicadas a materiais, incentivando os empreendedores a focarem em questões como durabilidade, eficiência, sustentabilidade e cuidados com a manutenção.

Surgiram novos conceitos e adaptações na terminologia técnica para mensurar o impacto desses elementos nas edificações. Segundo (Ornstein, 2018), o desempenho de uma construção está diretamente ligado à colaboração entre projetistas, contratantes, construtores e usuários,

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

sendo frequente que erros na execução, manutenção ou uso resultem em desempenho abaixo do esperado.

A NBR 15575:2021 adota uma perspectiva de desempenho na construção civil, priorizando o atendimento às necessidades dos usuários e a adaptação técnica e econômica das soluções propostas. Definindo requisitos mínimos, critérios de avaliação, métodos para analisar a durabilidade e condições de manutenção dos sistemas construtivos. Estabelece que a degradação se refere à diminuição do desempenho e do comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas, resultante da ação de um ou múltiplos agentes que afetam diretamente ou indiretamente esses sistemas.

A vistoria predial tem por objetivo coletar dados para que seja possível quantificar os danos presentes no empreendimento, sendo possível mapear a evolução das manifestações patológicas. “A partir dos dados coletados, pode-se aferir a evolução da manifestação patológica, a evolução dos danos e a consequente perda de desempenho” (OLIVEIRA, 2019).

Com os dados estruturados, é possível criar hipóteses para restauro, revitalização, reuso ou até mesmo demolição. O presente estudo utiliza-se de parâmetros para a determinação do valor da degradação, sendo elas a GUTc e a NBR 16747:2020

1.4. GUTc

A Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência), criada por Kepner e Tregoe em 1981 e adaptada por Gomide et al. (2011) para a construção civil, o método avalia a gravidade, a urgência e a tendência. A pontuação resultante indica a prioridade de correção das anomalias.

Cada componente da matriz GUT tem uma função distinta: a gravidade reflete o impacto e a intensidade que o dano pode causar ao longo do tempo; a urgência define o prazo necessário para a correção do dano; e a tendência indica o potencial de agravamento do dano, ou seja, como o nível de criticidade pode evoluir.

A Tabela 2 apresenta a classificação qualitativa e a respectiva pontuação dos critérios de cada elemento da matriz de prioridade GUT parametrizada.

Tabela 2- Classificação e pontuação dos critérios da matriz de prioridade GUT. Fonte: Gomide, Neto e Gullo (2011).

Grau	Código	Peso	Gravidade	Urgência	Tendencia
Total	T	10	Perdas de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício	Evento em ocorrência	Evolução Imediata
Alto	A	8	Ferimento em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício	Evento prestes a ocorrer	Evolução em curto prazo
Médio	M	6	Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício	Evento prognosticado para breve	Evolução em médio prazo
Baixo	B	3	Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros	Evento Prognosticado para adiante	Evolução em longo prazo
Nenhum	N	1	Nenhuma	Evento imprevisto	Não vai evoluir

O Critério de Heidecke complementa a matriz GUT ao definir que, ao longo da vida útil do imóvel, como os danos identificados evoluirão, com base no estado de conservação (C), parametrizado conforme a Tabela 3. Esse critério estabelece nove estados de conservação, correlacionando

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

aspectos qualitativos e quantitativos, o que auxilia na inspeção visual sem levar em conta a obsolescência funcional.

Tabela 3- Estado de Conservação de Heidecke. Fonte: Radegaz (2013).

Estados	Estados de conservação	C(%)
a	Nova	0,000
b	Entre nova e regular	0,003
c	Regular	0,025
d	Entre regular e reparos simples	0,081
e	Reparos simples	0,181
f	Entre reparos simples a importantes	0,332
g	Reparos importantes	0,526
h	Entre reparos importantes e sem valor	0,752
i	Sem valor	1

O indicador de degradação (ID) obtido através do método GUT_c , desenvolvido por Oliveira e Pantoja (2021), combina a matriz GUT, que oferece uma visão imediata da degradação, com o Critério de Heidecke, que prevê a evolução dos danos ao longo do tempo. Essa abordagem facilita o planejamento de reparos. O valor da degradação de sistemas ou elementos construtivos é calculado por meio do indicador GUT_c , apresentado na equação 1.

$$GUT_c = \frac{(G + U + T)}{30} * C \quad (1)$$

Onde;

G= Gravidade U = Urgência T = Tendencia C = Estado de conservaço de Heidecke

2. Metodologia

Para alcançar os objetivos estabelecidos e validar as hipóteses, a pesquisa foi estruturado da seguinte forma:

- Análise projetual e histórica do imóvel- Análise dos projetos existentes e levantamento in loco das edificações.
- Inspeção predial – foi realizado vistorias sensoriais, visando identificar e registrar irregularidades através de fotografias e anotações.
- Inspeção por drone – levantamento para análise visual da edificação e entorno.
- Confecção de modelo 3D das edificações, juntamente com documentação, como plantas e cortes, utilizando a tecnologia BIM.
- Quantificar e classificar as irregularidades encontradas, além de redigir relatório técnico voltado para a inspeção predial.
- Apresentar diretrizes para a utilização do indicador para a conservação da construção.

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Como dito anteriormente o Clube do Choro de Brasília possui duas edificações em situações distintas, deste modo é conveniente tratá-los em gráficos e planilhas independentes. Para facilitar o entendimento, será adotado o mesmo modelo de diferenciação interna, sendo eles o prédio “antigo” e prédio “novo”.

3. Análise da vistoria

A seguir, serão descritas as principais manifestações patológicas encontradas na edificação da Clube do Choro de Brasília, observadas durante o processo de vistorias. Toda a análise visa atender ao padrão de controle requerido pela norma de certificação.

As inspeções foram feitas predominantemente de maneira sensorial, para identificação de anomalias e falhas aparentes, podendo contar com auxílio de equipamentos ou aparelhos de inspeção de forma localizada, foi feito também inspeções com a utilização de drone.

3.1. Prédio “antigo”

A estrutura do prédio antigo não apresenta elementos que possam indicar falhas significativas, mantendo-se aparentemente estável. No entanto, a cobertura e a impermeabilização já demonstram sinais de degradação, com a ausência de tubulação específica para coleta de água da chuva e perda da proteção da impermeabilização, o que tem causado danos às lajes de concreto. Além disso, as fachadas apresentam carbonatação, indicando perda de resistência do concreto e comprometendo a estabilidade de partes da estrutura.

A pintura e o revestimento também estão bastante degradados, com superfícies rugosas que acumulam sujeira e retêm água da chuva, resultando em umidade nas paredes. Já as esquadrias e janelas necessitam de revisão geral, com substituição total em áreas como cozinha e depósitos. A instalação elétrica sofre com furtos constantes de cabos de energia, dificultando o uso e a manutenção do ambiente. Já as instalações hidrossanitárias demandam a substituição completa dos ramais de esgoto primário e secundário. Quanto ao sistema de proteção contra incêndio e pânico, este está comprometido devido à remoção dos extintores, também vítimas de vandalismo, restando apenas os dois acessos principais como rotas de fuga em caso de emergência.

Figura 2- Clube do Choro - prédio antigo Fonte: Autoral

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Alguns dos sistemas analisados são compartilhados entre os dois prédios, como o esgotamento sanitário e reservatório de água fria, que será avaliada de maneira conjunta no prédio novo. A falta de segurança e monitoramento contra vandalismo tem sido o pior efeito para degradação deste prédio.

3.2. Prédio “Novo”

Edificação mais complexa, com maior número de sistemas construtivos e já atendendo a necessidade de expansão para eventos, a estrutura do prédio novo apresenta trincas nas lajes da cobertura e no piso, relacionadas a danos no sistema de impermeabilização, mas não chega a comprometer a segurança. A cobertura possui coletores pluviais, mas sofre com detritos de árvores e falta de ralos hemisféricos, além de perda parcial da impermeabilização e ausência de manutenção nas juntas de dilatação.

As fachadas de concreto aparente apresentam manchas de umidade, sujeira, fissuras e pichações, enquanto a pintura e revestimento estão desgastados, principalmente em áreas com infiltrações ou trincas. As esquadrias, como portas e janelas, estão em bom estado, com apenas casos isolados de falta de trincos ou portas emperradas.

As instalações elétricas estão em bom funcionamento, com cabos, conexões e dispositivos de proteção contra surtos (DPS) operando normalmente. No entanto, as instalações hidrossanitárias demandam reparos, com infiltrações nas caixas de esgotamento, vazamentos no sistema de distribuição de água e caixas de gordura descentralizadas, que apresentam risco de retenção de gordura. O sistema de proteção contra incêndio e pânico apresenta falhas, como a falta de extintores e equipamentos de bombeamento sem revisão, mas as escadas estão acessíveis, com corrimão, piso rugoso e sinalização adequada para emergências.

Figura 3- Clube do Choro - prédio novo. Fonte: Autoral

Com os dados coletados, apesar de se ter deformações significativas, visível em grande parte do Clube do Choro, os danos vistoriados afetam a aparência e parte de funcionalidade do sistema de vedação e não locais ou elementos estruturais que possam apresentar efetivamente uma falha.

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

4. Resultados

Após a inspeção predial do Clube do Choro de Brasília, é possível quantificar a degradação presente em ambos os edifícios, durante o tratamento dos dados coletados, foi utilizado a metodologia GUTc, dando continuidade ao processo de dimensionamento do índice de degradação (ID), esse valor é importante para determinar a necessidade de reparos, manutenção ou até mesmo intervenções mais profundas, como reformas ou demolições.

A partir da tabela, é possível identificar quais sistemas e subsistemas estão mais degradados e requerem atenção. A comparação entre o prédio antigo e o novo mostra que, em muitos casos, o estado de conservação é similar, mas alguns componentes podem exigir intervenções específicas dependendo do tipo de edificação.

Tabela 4 - Resultados Fonte: Autoral

SISTEMAS E SUBSISTEMAS ANALISADOS				
ITEM	PREDIO NOVO	ID	PREDIO ANTIGO	ID
1	Reservatório de Água Fria	49%	Instalação CFTV/interfones	84%
2	Laje	41%	SPDA	83%
3	Pilar	36%	CI Gordura / Tubulação	80%
4	Impermeabilização	32%	Circuitos elétricos	74%
5	SPDA	21%	SVVIE- Piso	74%
6	CI Gordura / Tubulação	20%	Ramal de abastecimento e distribuição	66%
7	CI Esgoto/ Tubulação	16%	Instalação de Gás	58%
8	Vedações verticais externa - Fachada	10%	Impermeabilização	55%
9	CI Pluvial / Tubulação	9%	Iluminação de Emergência	54%
10	Extintores de incêndio	7%	Escadas / Rota de fuga	51%
11	Hidrantes, Bomba e Mangueiras de incêndio	6%	Janelas/ Esquadrias	47%
12	SVVIE- Piso	6%	SVVIE- Paredes	46%
13	Instalação de Gás	6%	CI Pluvial / Tubulação	41%
14	SVVIE- Paredes	6%	CI Pluvial / Tubulação	41%
15	Escadas / Rota de fuga	5%	Hidrantes, Bomba e Mangueiras de incêndio	38%
16	Circuitos elétricos	5%	Extintores de incêndio	38%
17	Iluminação de Emergência	5%	Pilar	36%
18	Junta de Dilatação	5%	CI Esgoto/ Tubulação	33%
19	Ramal de abastecimento e distribuição	5%	Distribuição primaria elétrica	31%
20	Calhas/Rufos/Coletores Pluviais	5%	Vedações verticais externa - Fachada	17%
21	Instalação CFTV/interfones	4%	SVVIE- Teto	15%
22	Ramal de entrada elétrica	4%	Ramal de entrada elétrica	6%

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Com base na tabela comparativa do Indicador de Degradação (ID), é possível observar diferenças significativas entre os sistemas construtivos do prédio novo e do prédio antigo. No prédio novo, os três elementos com maior índice de degradação são o reservatório de água fria (49%), a laje (41%) e o pilar (36%). Esses resultados indicam problemas relevantes em componentes estruturais e hidráulicos, com impacto direto na segurança e funcionalidade da edificação.

A presença de degradação acentuada na laje e nos pilares é especialmente preocupante, pois compromete a estabilidade da estrutura e pode estar associada à exposição de armaduras, infiltrações ou falhas na impermeabilização.

Já o prédio antigo apresenta como itens mais degradados a instalação de CFTV e interfones (49%), o sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA (41%) e a caixa de gordura com suas tubulações (36%), indicando falhas em sistemas complementares e de infraestrutura que afetam a segurança e a funcionalidade do edifício. Em contrapartida, os três sistemas com menor ID no prédio novo são a instalação de CFTV e interfones (4%), o ramal de entrada elétrica (4%) e um grupo de itens com 5%, como escadas, circuitos elétricos e extintores, revelando um bom estado de conservação dessas instalações.

No prédio antigo, os menores índices de degradação se encontram no acabamento do teto (SVVIE - 4%), no ramal de entrada elétrica (4%) e em outros sistemas com 5%, como fachada e distribuição elétrica primária, o que sugere ações de manutenção pontuais ou substituições recentes. A análise permite concluir que, embora o prédio novo enfrente degradações estruturais mais graves, o prédio antigo apresenta maior obsolescência em sistemas de segurança e instalações prediais, exigindo estratégias distintas de manutenção para cada caso.

As cores apresentadas na tabela 4 permitem observar que os índices de degradação obtidos estão classificados na faixa de degradação de A a D, entretanto deve-se levar em consideração que os parte dos sistemas mais degradados são os de laje e pilar, que podem evoluir e vir a oferecer riscos aos ocupantes, sendo assim, necessitando de intervenções de manutenção por empresas especializadas.

5. Conclusão

Para proteger o patrimônio arquitetônico das cidades, é fundamental a colaboração de diversos setores da sociedade, onde o investimento financeiro se destaca. Muitas vezes, a população prefere construir novos edifícios em vez de restaurar os já existentes, projetados originalmente. A conservação desses imóveis deve ser integrada ao planejamento urbano, garantindo que a linguagem arquitetônica original e o contexto sejam preservados. A avaliação do patrimônio edificado deve envolver tanto a iniciativa privada quanto as organizações governamentais, facilitando decisões sobre restauração e preservação. Diante disso, um planejamento eficiente deve levar em conta fatores como degradação e desempenho das estruturas.

Por meio da análise e inspeção do Clube do Choro de Brasília, foi possível quantificar a degradação e desempenho dos sistemas e subsistemas, utilizando a metodologia proposta do GUTc. A partir disso foi feito a o cálculo do desempenho estrutural, tornando possível a avaliação de modelo multiparâmetro, a fim de auxiliar o processo de definir a ordem de prioridade de restauro da edificação inspecionada.

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Por fim, o estudo deve funcionar como base para avaliar os imóveis considerados para preservação patrimonial, analisando suas condições estruturais. Dessa maneira, será possível tomar decisões sobre as intervenções necessárias e identificar a forma mais viável economicamente para conservar esses espaços, mantendo viva a arquitetura original da cidade, e preservando o legado histórico-cultural.

Referências bibliográficas

- ABNT NBR 14653-7. Avaliação de Bens - Patrimônios históricos e artísticos. In: ABNT (Org.); . p.17, 2009. Rio de Janeiro, Brasil.
- ABNT NBR-16747. Inspeção predial — Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020.
- Gomide, F., Lívio, T., Gullo, M. A., Cabral, J., Fagundes Neto, P., Marys, S., & Flora, D. (2020). *INSPEÇÃO TOTAL PREDIAL 3ª edição*.
- OLIVEIRA, I. P. DE. (2019). DIRETRIZES PARA A CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL A PARTIR DA AVALIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO.
- Oliveira, I. P. de. (2023). CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES: UMA ABORDAGEM INTEGRADA EM DEGRADAÇÃO E DESEMPENHO.
- Oliveira, I. P. de, Pantoja, J., & Inojosa, L. (2022). Modelos para análise quantitativa da Degradação do Ambiente Construído: Biblioteca Central da UnB.
- Oliveira, I., & Pantoja, J. (n.d.). Proposta de Análise do Patrimônio Histórico Teatro Nacional Cláudio Santoro-Brasília.
- Ornstein, S., Ono, R., Barbosa Villa, S., Judite, A., & Limongi Franca, G. (2018). Avaliação Pós-Ocupação (APO) na Arquitetura, no Urbanismo e no Design: da Teoria a Prática.
- RADEGAZ, N. J. (n.d.). RADEGAZ, N. J. Avaliações De Bens - Princípios Básicos e Aplicações. 2o ed. São Paulo-SP: LEUD, 2013.